

TA’LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING MAZMUNI

Azizova Dilnoza

Buxoro shahar 123-maktab-internatining

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kun ta’lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarining tutgan o‘rni, ahamiyati va keng imkoniyatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy ta’lim, axborot, texnologiya, internet, ta’lim jarayoni.

Ta’lim jarayoni o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati bo‘lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma’lumoti, bilimi va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini mashg‘ulotlar vositasida o‘quvchilarga yetkazadi, o‘quvchilar esa uni o‘zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatini egallaydi. O‘rganish jarayonida o‘quvchilar o‘zlashtirishning turli ko‘rinishlaridan foydalanishadi, ya’ni o‘zlashtirilayotgan ma’lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o‘ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o‘quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta’lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiya ruhida tarbiyalash, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar chin ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib donishmandlarcha siyosati yotganini ko'rsatadi.

Hammamizga ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni chiqarishga o'rgatadi.

Ta'lim tizimida o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgalar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol, yetuk qilib toptirish asosiy o'rin egallaydi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. Biz o'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam bo'ladi.

Shuningdek, o'quvchilarning o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanishi begumon.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng miqyosda rivojlanmoqda. Shuningdek, ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish zarurdir. Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog'idan faol foydalanishi bilan xarakterlanadi. Multimedia va Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi va keng tarqalishi AKTni muloqot, tarbiya, jahon hamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi.

Bugungi kunda barcha sohalar kabi o'quv jarayonini ham kompyuter va axborot texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin, albatta. Bu esa kompyuter va axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish barcha masalalarning yechimini hal qiladi, ya'ni axborotlarni uzatish va qayta ishlash – bu bilim, malaka va ko'nikmalarni to'liq shakllantirishni kafolatlaydi degani emas. Chunki bularning barchasi faqatgina o'qitishning samarali qo'shimcha vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi, xolos.

Mana shuning uchun ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'lim tizimida foydalanish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- axborot-kommunikatsion texnologiyalar o'rganish obyekti sifatida, ya'ni talabalar bilim olish jarayonida yangi axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuter, multimedia, masofadan o'qitish, Internet texnologiyalari va ularning tarkibiy qismlari hamda foydalanish sohalari bo'yicha umumiy tushuncha va malakalarga ega bo'ladilar;
- axborot-kommunikatsion texnologiyalar o'qitish vositasi sifatida, ya'ni zamonoviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida talabalarga bilim beriladi, ya'ni umumta'lim hamda mutaxassislik fanlarini o'qitishda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalaniladi. Ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari kompyuterlarning zamonaviy dasturiy vositalari asosida tashkil etiladi, shu bilan birga, fanlararo integratsiyasi amalga oshiriladi;
- ta'lim jarayonini boshqarish vositasi sifatida, ya'ni ta'lim maskanining o'quv, ma'naviy-ma'rifiy va ilmiy-tadqiqot ishlari faoliyati samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida axborotlashtirish, tahlil va bashorat qilish tizimini yaratish hamda uni amaliyotga jalb etish.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Maktabdagi ta'lim jarayonida o'quvchilar AKT yordamida matn bilan ishlashni, tasviriy obyektlarni va ma'lumotlar bazasini yaratishni, elektron jadvallardan foydalanishni o'rganadi. O'quvchilar axborot yig'ishning yangi usullarini, ulardan foydalanishni o'rganishadi, ularning dunyoqarashi kengayadi. Darslarda AKTning ishlatilishi o'qishga bo'lgan intilishini, o'quvchilarning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi. Kompyuter AKT bilan birgalikda, ta'lim sohasida, o'quvchilarning o'qish va ijodkorligida yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ilk bor ta'lim AKT shaxsning bo'lajak kasbining asosiy instrumenti bo'ladigan vaziyat vujudga keladi. Ta'lim haqiqatdan ham hayotimizga butun hayot faoliyati davomida kirib kelaveradi.

AKTni qo'llashda shaxsning barcha qobiliyatlarini – qiziquvchanlik, odob-axloq, ijodkorlik, kreativlik, tirishqoqlik, topqirlik, muloqot va estetik qobiliyatlarni ro'yobga chiqarishga harakat qilish kerak. Bu qobiliyatlar keraklicha yuqori darajada ro'yobga chiqishi uchun pedagogning AKT sohasidagi bilimdonligi zarur. Pedagoglarda bu bilimdonlikni rivojlantirishni oliy o'quv yurtlaridagi o'qish davomida boshlash kerak. AKT sohasidagi bilimdonlikni quyidagilar bilan ifodalasa bo'ladi: zamonaviy axborot muhitida tajribani baholash va faoliyatda qo'llash qobiliyati: shaxsiy ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilish: umumiy kommunikativ madaniyatning, axborot almashinishni tashkillashtirishda tajriba va nazariy bilimlarning mavjudligi: axborotni olish, tanlash, saqlash, qayta ishlash, o'zgartirish, taqdim etish, uzatish va qo'llash madaniyatini o'zlashtirish.

Bugungi kunda bola har qadamda – uyda, internet klublarida kompyuter bilan to'qnash kelayotgani barchamizga ayon. Tabiiy savol tug'iladi: barcha bola ham

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ushbu zamonaviy texnologiyadan o‘z o‘rnida maqsadli foydalanyaptimi? Buning uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi?

Hamмамizga ma’lumki, yurtimiz umumta’lim maktablarida o‘quvchilar, asosan, 5 – 7-sinfda, ya’ni 12 – 16 yoshida axborot texnologiyalarini o‘rganishlari uchun maxsus o‘quv fani joriy etilgan. Bu borada 2002-yil 30-maydagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida”gi Farmoni ta’lim-tarbiya sohasi oldiga yangi vazifalarni qo‘ygandi.

Xususan, ta’limni kompyuterlashtirish faqat maktabni zarur texnika va kompyuter bilan ta’minlashdangina iborat emas, birinchi navbatda, o‘qituvchi va o‘quvchilarning ish mahsuldorligi, ta’lim samaradorligini oshirishni nazarda tutadi.

Hozirgi kunga kelib, aynan aqliy tarbiyaga psixologik-pedagogik jihatdan yangicha yondashuvlarni izlab topishning ahamiyati ortib bormoqda. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar aqliy faolligini rivojlantirish ta’limning turli shakl va metodlaridan foydalanish bilan bevosita bog‘liq.

Endilikda shiddatli zamonda hayotimizdan chuqurroq o‘rin olib borayotgan kompyuter texnologiyalaridan boshlang‘ich ta’lim jarayonida foydalanishning aniq imkoniyatlarini belgilash, ushbu jarayonning pedagogik, fiziologik, gigiyenik va tibbiy asoslarini chuqur o‘rganish, bu sohada rivojlangan davlatlar ta’lim tizimidagi ilg‘or tajribalarni O‘zbekiston ta’limi amaliyotiga joriy etish kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalardan hisoblanmoqda.

Ta’lim jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanganish uchun ma’lum bir shart-sharoitlar, ya’ni axborot resurslari –

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

kompyuter, videoproyektor, multimedia vositalari, printer, skaner qurilmalari hamda zamonaviy dasturiy vositalar mavjud bo'lishi lozim.

Bugungi kunda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda kompyuter va axborot texnologiyalari vositalarining asosiy tarkibiy qismi: o'quv dasturlari, multimedia texnologiyalari, masofadan o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti, virtual laboratoriya, elektron darslik (ED), elektron o'quv kutubxonasi, xalqaro internet tizimlari va boshqalar muhim ahamiyatga va o'ringa ega bo'ladi.

O'quv jarayonining samaradorligi va mukammalligi axborotlarni bilim oluvchiga qay tarzda berilishiga, ular tomonidan qanday qabul qilinishiga va ularni amaliyotga qanday tatbiq qilinishiga bog'liq bo'ladi.

Multimedia texnologiyalari o'rganilayotgan pedagogik va iqtisodiy jarayonlar to'g'risidagi har bir axborotni ta'lim oluvchilarga harakatli, ovozli va videoli ko'rinishlarda bayon qilib beradi. Bu esa katta hajmdagi axborotni berish uchun ketadigan vaqtni tejash bilan birga, ularni yangicha axborotlarni qabul qilish va ulardan amaliy foydalanish darajasini oshiradi.

Ushbu fikr va qarashlar xorijiy olimlarning tadqiqotlarida ham o'z tasdig'ini topgan. Axborot texnologiyalarining yosh avlod ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyatini o'rgangan qator xorijiy tadqiqotchilar fikriga ko'ra, jamiyat rivojlanishining yangi axborot bosqichiga o'tishi jarayonida yosh avlodda texnik vositalardan samarali foydalanish, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va foydalanish, olamni o'z axborotlari asosida idrok etish, tez o'zgarib borayotgan axborot muhitida mavjud narsa va hodisalarga nisbatan mustaqil munosabatga ega bo'lish hamda turli axborot xurujlariga qarshi immunitet hosil qilish kabi ko'nikma va malakalarni shakllantirish lozim. Bolalarning axborot muhitiga psixologik tayyorgarligini ilk

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

maktab davridan shakllantirish zarur. Bu esa maktab ta’limining ilk bosqichi hisoblangan boshlang‘ich ta’limga sifat jihatidan yangicha talablarni yuklab, unda bolalarning kompyuter savodxonligini oshirishni taqozo etadi. Zero, axborot texnologiyalari an’anaviy ta’lim vositalari bilan uyg‘unlikda bolani ijodkor shaxs sifatida tarbiyalash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim jarayonida kompyuter va axborot texnologiyalaridan mukammal foydalanish uchun asosiy e’tibor, eng avvalo, o’qituvchiga va talabaga zarur bo’lgan shart-sharoitni yaratishga, kompyuterlarni o’quv jarayonlarida samarali qo’llashiga, ya’ni multimediali elektron o’quv- uslubiy qo’llanmalardan keng miqyosida foydalanishga qaratilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida”gi Farmoni. 2002-yil 30-may.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. PQ – 4851-son, 06.10.2020.

Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Idiyeva N.E. Boshlang'ich sinf matematika ta'limiga kompetensiyaviy yondashuv: axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish. Ustozlar uchun jurnali. 2-to'plam, 37-son. Oktyabr, 2022.

Saidova M.J. Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Toshkent, 2020, 142 b.

Saidova M.J., Idiyeva N.E. Teaching Integration Tasks Based on Information Technology in Primary School Mathematics. ISSN (E): 2795-7683. In volume 6. Of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences March, 2022.

Elektron saytlar:

@lex.uz

@kun.uz

@uz.wikidea.ru

@ziyo.net